

VOLUME 3 ISSUE 6

JUNE 2026

ACTIVE RESEARCHER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

1. Philological sciences
2. Pedagogical sciences
3. Social sciences and humanities
4. Exact sciences
5. Natural sciences
6. Economics
7. Psychological sciences
8. Arts and Culture
9. Medical sciences
10. Technical sciences

VOLUME 3
ISSUE 6
JUNE 2026

activeresearcher.com

“ACTIVE RESEARCHER” SCIENTIFIC JOURNAL
VOLUME 3, ISSUE 6, JUNE, 2026

EDITORIAL BOARD

G. Kholmurodova

Professor, Doctor of Agricultural Sciences, Tashkent State Agrarian University

A. Madaliev

Professor, Doctor of Economics, Tashkent State Agrarian University

G. Sotiboldieva

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Biological Sciences, Fergana State University

U. Rashidova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Philological Sciences, Samarkand State University

D. Darmonov

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Biological Sciences, Fergana State University

X. Abduxakimova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Biological Sciences, Fergana State University

U. Ruzmetov

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Chemical Sciences, National University of Uzbekistan

M. Yusupova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Biological Sciences, Fergana State University

M. Kambarov

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Pedagogical Sciences, Namangan State University

S. Sadaddinova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Physics and Mathematics Sciences, Tashkent University of Information Technologies

M. Fayzullaev

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) Geographical Sciences, Karshi State University

Z. Muminova

Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Samarkand Institute of Veterinary Medicine

B. Kuldashov

Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Samarkand Institute of Veterinary Medicine

Kh. Askarov

Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Fergana Polytechnic Institute

S. Nazarova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Bukhara State University

O. Rahmonov

Doctor of Philosophy (Phd) in Technical Sciences, Fergana Polytechnic Institute

G. Tangirova

Associate Professor, Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Tashkent State Agrarian University

Z. Koryogdiev

Doctor of Philosophy (Phd) in Historical Sciences, Bukhara State University

S. Ubaydullaev

Doctor of Philosophy (Phd) in Agricultural Sciences, Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnology

R. Yuldasheva

Associate Professor, Doctor of Agricultural Sciences, Tashkent State Agrarian University

M. Yuldashova

Doctor of Philosophy (Phd) in Biological Sciences, Namangan State University

Editorial Secretary: J. Eshonkulov

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20781453>

ERKIN NORSAFARNING “ZULMAT VA ALANGA” HIKOYASIDA SHAXS FOJIASI

Mamatqulov Botir Jovli o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

E-mail: botir@terdpi.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada Erkin Norsafarning “Zulmat va alanga” hikoyasida shaxs fojiasi muammosi ilmiy-tahliliy jihatdan yoritiladi. Asarda bosh qahramon Mishel Marsel obrazi orqali ijodkor shaxsning jamiyat tomonidan inkor etilishi, e‘tiqod va ishonchning yemirilishi hamda san‘at vositasida ma‘naviy uyg‘onish jarayoni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: shaxs fojiasi, san‘at va jamiyat, ramziy timsollar, Mishel Marsel, zamonaviy o‘zbek nasri.

Zamonaviy o‘zbek nasrida shaxs fojiasi masalasi badiiy tafakkurning markaziy muammolaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi, madaniy va axloqiy qadriyatlarning qayta baholanishi, shaxs va jamiyat o‘rtasidagi ziddiyatlar adabiyotda individual taqdir misolida talqin etilmoqda. Ana shunday asarlardan biri Erkin Norsafarning “Zulmat va alanga” hikoyasidir. Ushbu hikoyada muallif ijodkor shaxsning jamiyat tomonidan inkor etilishi, e‘tiqod va ishonchning yemirilishi hamda san‘at orqali ruhiy uyg‘onish jarayonini chuqur psixologik qatlamlarda ochib beradi.

Asar markazida Mishel Marsel obrazi turadi. U o‘z hayot yo‘li, ma‘naviy iztiroblari va fojiaviy taqdiri bilan zamonaviy adabiyotda shaxs fojiasining yorqin timsoliga aylanadi. Hikoya orqali muallif shaxsning jamiyatdagi o‘rni, ijod va mas‘uliyat, e‘tiqod va xiyonat, umidsizlik va umid o‘rtasidagi murakkab

munosabatlarni badiiy tahlil qiladi. Mazkur maqolada “Zulmat va alanga” hikoyasida shaxs fojiasi ijtimoiy, axloqiy va estetik jihatlari bilan keng ko‘lamda tahlil qilinadi.

Adabiyotshunoslikda shaxs fojiasi tushunchasi insonning ichki olami va tashqi muhit o‘rtasidagi ziddiyat natijasida yuzaga keladigan ruhiy inqirozni anglatadi. Bunday fojia ko‘pincha jamiyat tomonidan shaxsning qadrlanmasligi, uning orzu-intilishlari va ijtimoiy talablar o‘rtasidagi nomutanosiblik bilan bog‘liq bo‘ladi. Tragik qahramon ko‘pincha yuksak axloqiy mezonlarga sodiq qoladi, biroq aynan shu sadoqat uni fojiaga olib keladi.

“Zulmat va alanga” hikoyasida shaxs fojiasi individual taqdir doirasidan chiqib, ijtimoiy va madaniy muammolar bilan chambarchas bog‘lanadi. Mishel Marsel shaxsiy tanlovi — san‘atga xiyonat qilmaslik, vijdoniga sodiq qolish yo‘lini tanlaydi. Ammo bu tanlov jamiyat tomonidan qo‘llab-quvvatlanmaydi va natijada u ijtimoiy hayotdan siqib chiqariladi. Demak, asarda shaxs fojiasi jamiyatning ma‘naviy inqirozi bilan uzviy bog‘liq holda talqin etiladi.

Mishel Marselning fojiaviy taqdirida ijtimoiy muhit muhim o‘rin tutadi. U teatr san‘atida o‘ttiz besh yil faoliyat yuritgan, tomoshabin qalbini larzaga solgan rollar ijro etgan aktyor sifatida tanilgan. Biroq vaqt o‘tishi bilan teatrda tijoriy manfaatlar ustuvor bo‘lib, san‘at ikkinchi planga tushadi. Mazmunsiz, faqat daromad keltirishga qaratilgan spektakllar Mishelning vijdoniga zid keladi.

Shu o‘rinda muallif ijodkor shaxs va bozor qonunlari o‘rtasidagi ziddiyatni ochib beradi. Mishel san‘atni ma‘naviy poklik va haqiqat timsoli sifatida qabul qiladi. Jamiyat esa undan faqat tomoshabin yig‘ish vositasi sifatida foydalanadi. Natijada ijodkor shaxs keraksizga aylanadi va hayot chetiga uloqtiriladi. Bu hol zamonaviy jamiyatda iste‘dodning qadrsizlanishi muammosini keskin qo‘yadi.

Mishel Marsel shaxs fojiasining eng og‘riqli jihatlardan biri — uning e‘tiqodga bo‘lgan ishonchining yemirilishidir. Bolalik yillarini cherkov muhitida o‘tkazgan Mishel halollik, poklik va ezgulik g‘oyalari asosida tarbiya topadi. Biroq rohibning axloqsiz qilmishi uning ruhiy olamida chuqur jarohat qoldiradi. Ushbu voqea nafaqat diniy institutga, balki insonlarga bo‘lgan ishonchni ham chilparchin qiladi.

Muallif bu epizod orqali riyo va soxtalikning shaxs ruhiyatiga ko'rsatadigan halokatli ta'sirini ko'rsatadi. Mishel endi sevgi va muhabbatga ishonmay qo'yadi, ayollarga nisbatan shubha va nafrat tuyg'ulari shakllanadi. Bu hol shaxsning ichki dunyosida bo'shliq paydo bo'lishiga olib keladi va uning jamiyatdan begonalashuvini yanada chuqurlashtiradi.

Hikoyaning birinchi qismi shartli ravishda "zulmat" bosqichi sifatida talqin etilishi mumkin. Mishelning daydilar orasidagi hayoti insoniy qadr-qimmatning deyarli yo'qolgan holatini ifodalaydi. Ochlik, sovuq, kaltaklanish, kasallik va kamsitilish — bularning barchasi shaxsning jismoniy va ruhiy yemirilishiga xizmat qiladi.

Muallif daydilar hayotini tasvirlar ekan, naturalistik detallar orqali insonning tubanlashuv jarayonini ochib beradi. Shu bilan birga, Mishel bu muhitda ham to'liq so'nmaydi. Uning qalbida yashirin bir umid uchquni saqlanib qoladi. Bu uchqun keyinchalik "alanga"ga aylanib, shaxsning ruhiy qayta tug'ilishiga sabab bo'ladi.

Asarning burilish nuqtasi Amir Temur haqidagi hikmatli so'zlar bilan bog'liq epizodda namoyon bo'ladi. Ushbu iqtibos Mishel ongida tub o'zgarish yasaydi. "Baxt harakatda" degan g'oya uning hayotga bo'lgan munosabatini yangilaydi. Bu yerda muallif tarixiy shaxs timsoli orqali iroda, maqsad va intilishning hal qiluvchi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Mishel san'atga yana bir bor murojaat qiladi. Teatr endi uning uchun nafaqat ijod, balki jamiyatga qarshi ma'naviy qarshilik vositasiga aylanadi. U daydilarni spektakl sahnalashtirish orqali uyg'otishga urinadi. Shu tariqa san'at insonni tubanlikdan yuksaltiruvchi kuch sifatida talqin etiladi.

Mishelning tashabbusi bilan daydilar sahnaga chiqadi. Avvaliga jamiyat ularni masxara qiladi, haqoratlaydi. Biroq spektakl jarayonida san'atning sehrli kuchi namoyon bo'ladi. Musiqa, obraz va so'z uyg'unligi tomoshabinlarni larzaga soladi. Jamiyat ilgari inkor etgan shaxslarni inson sifatida tan olishga majbur bo'ladi.

Bu jarayonda Mishel nafaqat rejissyor, balki ma'naviy yetakchi sifatida namoyon bo'ladi. U boshqalarga o'z qadrini anglatadi, insoniylik tuyg'usini qayta uyg'otadi. Shu bilan birga, bu yo'l uning o'zi uchun fojiaiy yakun bilan tugaydi.

Mishel Marselning o'limi asardagi shaxs fojiasining eng yuqori nuqtasidir. U o'z maqsadiga erishadi: daydilar jamiyat oldida tan olinadi, san'at g'alaba qiladi. Biroq bu g'alabani Mishelning o'zi ko'ra olmaydi. Bu hol klassik tragediyalarga xos bo'lgan qurbonlik motivini eslatadi.

Muallif shu tarzda shaxs fojiasini yuksak ma'naviy darajaga ko'taradi. Mishelning o'limi — mag'lubiyat emas, balki ma'naviy g'alabadir. U jamiyatni o'zgartira oladi, ammo buning evaziga o'z hayotini qurbon qiladi.

Erkin Norsafarning “Zulmat va alanga” hikoyasida shaxs fojiasi murakkab va ko'p qatlamli badiiy hodisa sifatida talqin etilgan. Mishel Marsel obrazi orqali muallif zamonaviy jamiyatda ijodkor shaxsning qismati, san'atning qutqaruvchan kuchi va insonning o'zligini anglash yo'lidagi kurashini yoritadi. Asar shuni ko'rsatadiki, haqiqiy fojia shaxsning jamiyatdan chetlatilishida emas, balki uning ichki “alanga”sining so'nishidadir.

Mishel bu alangani so'ndirmaydi. U zulmatdan yorug'likka yo'l ochadi va shu yo'lda o'zi fido bo'ladi. Shu bois “Zulmat va alanga” hikoyasi zamonaviy o'zbek nasrida shaxs fojiasining teran va ta'sirchan badiiy talqinlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari. Toshkent. Navoiy universiteti, Akadernashr. 2018.
2. Norsafar E. O‘zbek dramaturgiyasi ufqlari. Qissa. 2020.
3. Norsafar E. Zulmat va alanga. Hikoya. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/erkin-norsafar-1974/erkin-norsafar-zulmat-va-alanga-hikoya>
4. Jovli o‘g‘li, M. B. (2025). THE PHENOMENON OF PERSONAL TRAGEDY IN WORLD PROSE OF THE 20th CENTURY. Shokh Articles Library, 1(1).
5. Jovli o‘g‘li, M. B. (2025). HEROIC TRAGEDY IN ANCIENT LITERATURE. SCHOLAR, 3(15), 126-128.
6. Jovli o‘g‘li, M. B. (2025). Interpretation of Personal Tragedy in the Works of Erich Maria Remarque. Innovatsion Talabalar Axborotnomasi, 2(4), 31-32.

21

Ajabov, A. Q., Tursunov, B. A., Kamolov, H. M., & Qayumova, K. A. qizi . (2026). FIZIKANING "DINAMIKA" BO'LIMINI STEAM YONDASHUV ASOSIDA O'QITISHNING AFZALLIKLARI VA METODIK IMKONIYATLARI. ACTIVE RESEARCHER, 3(6), 154–159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20765470>

22

Эльвина Бахтияровна, Я. (2026). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ACTIVE RESEARCHER, 3(6), 160–164. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20765540>

23

Murtazayev, E. M., & Pulatov, G. E. (2026). DETERMINATION OF EVALUATION CRITERIA FOR FIRE SAFETY INDICATORS OF CONSTRUCTION MATERIALS AND THEIR ANALYSIS BASED ON CURRENT REGULATORY DOCUMENTS AND STANDARDS. ACTIVE RESEARCHER, 3(6), 166–170. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20765623>

Mamatqulov, B. J. o'g'li . (2026). ERKIN NORSAFARNING "ZULMAT VA ALANGA" HIKOYASIDA SHAXS FOJIASI. ACTIVE RESEARCHER, 3(6), 171–175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20781453>

Jovliyeva, M. T. (2026). ZAMONAVIY O'ZBEK ADABIYOTIDA GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY QADRIYATLAR VA QAHRAMON TAFAKKURI. ACTIVE RESEARCHER, 3(6), 176–180. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20787096>

ACTIVE RESEARCHER

PKP | INDEX

CERTIFICATE

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Mamatqulov Botir Jovli o'g'li

in recognition of the paper publication of research paper on

SCIENTIFIC JOURNAL "ACTIVE RESEARCHER"

with the title:

**ERKIN NORSAFARNING "ZULMAT VA ALANGA" HIKOYASIDA SHAXS
FOJLASI**

Vol.3 No.6 (2026): ACTIVE RESEARCHER

JUNE 2026

DATE

EDITORIAL SECRETARY
J. ESHONKULOV